

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

1.

Linnia

8^a.

J. Löffel.

Organische Chemie.

18. 4. 39.

Flammprobe des Carbonats.

Reinigt man meist verfälscht.

Kohlendioxid ist darin. Dies im Zünder geblasen weil konzentrierte Eisensulfat. Die Eisensulfat gibt Wasser frei und Kohlendioxid bleibt übrig.

1. Grundstoffe des organischen Chemie (Elemente):

C, H, O, S, N, P, Ca, Fe. Zünder ist ein Kohlen-
hydrat.

Flammenfärbung im Zünder und verfälscht.

Bei bestimmten Wasser und Kohlensäure frei von Ca(OH)₂.

Rufe der Grenzschmelzsubstanzen (homologe Rufe):

C₆H₆

C₈H₈

C₁₀H₁₀

C₁₂H₁₂

C_n H_{2n+2}

Formel der Grenzschmelzsubstanzen =
substanzen.

Die Erstschmelztemperatur ist von gewöhnlicher Art =
Erstschmelztemperatur. - Verhalten mit Petroläther, gewöhnlicher
fraktionierter Destillation.

Petroläther. e) Flüssige Grenzschmelzsubstanzen.

2. 5. 1939.

1. Benzin.

a.) Petroläther, Erstschmelztemperatur: 40° - 70°

b.) Petrolätherbenzin, " : 70° - 120°

c.) Ligroin, " : 120° - 135°

d.) Kerosin, " : 135° - ca 150°

2. Benzin oder Petroläther, Erstschmelztemperatur: 150° - 300°

3. Gasöl oder Kerosin, " : über 300°

4) Erster Gangkohlensäurestoff.

Sigmundstein aus Schwefel. (Destillationsrückstand des Essigs)

Schwefel schmilzt. Er ist leichter als Wasser und löst sich nicht. Schwefel hat ein spezifisches Gewicht von 0,9. Er ist schwerer als Alkohol und löst sich darin nicht. Schwefel löst sich in Benzol und Äther. Bei der Erz reinst in flüssigem Zustand übergeföhrt und brennt dann.

Wir stellen hier die Chemische Formel fest.

Schwefel ist unlöslich gegen Wasser. -

Wir stellen Äthyläther als Trinit und konstruierte Äthyläther dar:

Konstruierte Äthyläther zieht Wasser an:

3. Ungefällige Kohlenwasserstoffe. (nicht zu gro-
ßem).

Satz gefärbte Äthyl C₂H₄.

Äthyl braunt mit gelber, stark knistender

Flamme. Satz ist braun Satz, bilden sich ölige Tropfen.

Aufmerksamkeit, daß Äthyl im Knistgas enthalten ist.

Wir fangen Knistgas auf und geben braun Satz.

Es bilden sich ebenfalls ölige Tropfen.

Äthyl C₂H₄

Propyl C₃H₆

C_nH_{2n} Allylamin Formel.

Zingiyabe von Brom:

b) Ein andere ungesättigter Kohlenwasserstoff
 ist Acetylen: C_2H_2

Gasfällung von Acetylen.

Calciumcarbid reagiert mit Wasser überhaupt
unverzögert. Hier bestimmen ein kurzzeitige
Flamme. Carbid ist ein Zusammensetzung
von Kohlenstoff und Calcium. Während der Verbrennung
bleibt gelöstes Kalk
übrig

Formel dabei:

Ein Reaktion findet statt, und auf der anderen
Seite bildet sich gelöstes Kalk.

Formel: $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$

4. Holonomverbindungen.

Es kann alle Bauprodukte einer Zelle, von der 23. 5. 39.

God setzen.

Zusammen C H O C C 3 läßt God und ist phosphors als
baupr.

Zusammenverbindungen

Zusammenverbindungen

Godverbindungen

C H O C C l

C H O C C 4

C H O C C

C H O C C 2

C H O C C 2

C H O C C 1

C H O C C 3

C H O C C 3

C H O C C 3

C C C 4

C C C 4

C C 4

H O wird einer von O₂ (Sauerstoff) gebildet.

Sublimation bedeutet von festen Aggregatzuständen in gasförmigen und wieder zurück in den festen Zustand gehen.

Regel:

6. 6. 39.

1. Chemische der organischen Verbindungen.

2. Grundstoffbauprodukte.

Allgemeine Formel: C_n H_{2n+2}

- a.) Wasser C 2 H₄ (Kringel = Gröbungsb.) } Luftbestandteil
 b.) Äther C₂ H₆ } im Luftgas
 c.) Fluor C₃ H₈ (Luzin)

d.) Flüchtige Ganzkohlenwasserstoffe:
Ätholmin und Luzin.

e.) Starke Ganzkohlenwasserstoffe:
Paraffin.

3. Die ungesättigten Kohlenwasserstoffe.

a.) Äthyl C₂ H₄

b.) Propyl C₃ H₆

4. Halogenverbindungen.

Ein Stoffteil dann ein Halogen verbindet

Im Kontrast:

Äthyl = Triäthyl C₂ H₄ C₂ H₄ C₂ H₄

Äthyl = Triäthyl.

Alldesol $C_2 H_5 O H_6$.

20. 6. 39.

$C_1 H_3 O H_6$ (Methylalldesol)

$C_1 H_4$ Methan.

$C_2 H_5 O H_6$ (Äthylalldesol)

$C_2 H_6$ Äthan.

$C_3 H_7 O H_6$ (Propylalldesol)

$C_3 H_8$ Propan.

$C_4 H_9 O H_6$ (Butylalldesol)

$C_4 H_{10}$ Butan.

⋮

⋮

$C_n H_{2n-1} O H_6$

Formel für
Alldesol.

$C_n H_{2n+2}$

Formel für Gase =
Kohlenwasserstoffe.

Bei der Gärung bildet sich Alldesol. (Zünder gefährlich).

Malz gibt die Zünderlösung. Größe lindert Malz. Größe erhöht Härde. Aus der Größe weird Malz.

Im Trimm weird die Härde im Zünder eingesamelt.

Die Rösten weird das Trimm erhöhen. Die große Lösung weird ganz zugesetzt. Man weird das Zünder im Alldesol und Kohlenwasser eingesamelt.

Der gemischte Siedepunkt wird mit dem Taupunkt
 gemessen. Siedepunkt ist brunbar und mit Wasser
mischbar. Mischt man Wasser mit Siedepunkt, so
 mischt sie kleinere Volumen.

Wir stellen den Eintritt des Alkohols fest, in

Methylalkohol

22. 8. 39.

Agglutinationsstufen

<u>C 46 4</u>	C 46 3 · 0 46	(C 46 3) 2 0	46 C · 46 0 (<u>Loose</u>)
<u>C 2 46 6</u>	<u>C 2 46 5</u> · 0 46	(C 2 46 5) 2 0	C 46 3 · C 46 0 (<u>Arde</u>)
<u>C 3 46 8</u>	C 3 46 9 · 0 46	(C 3 46 7) 2 0	

Leifzirl:

Höfste Stufe:

Agglutinationsmittel: Kaliumbichromat.

Kaliumbichromat wird mit Alkohol und Thy
sin übergossen. Es bildet sich Aldehyd. Die
Aldehyde werden oxydirt.

29. 8. 39.

infolbe Haupt:

Calciumbicarbonat + konz. Toluolpflanze

andere Flüssigkeit (wird nicht verwendet
auf Alkohol)

+ Alkohol

Es besteht: im halben Toluolpflanze + ein wenig Gas,
also ein Alkohol (Agitationssubstrat des Alkohols).

Alkohol: $C_2 H_6 O$

Restalkohol: $C_2 H_6 O$ $\left\{ \begin{array}{l} C_2 H_6 \\ C = O \\ H_6 \end{array} \right.$

$C_2 H_6 O + O = C_2 H_6 + O$

Alkohol wird immer verwendet, indem er
auf Agitation zur Toluolpflanze (Flüssigkeit):

$C_2 H_6 O$

$C = O$
 H_6

Das $C_2 H_6 O$ ist charakteristisch für alle ^{Flüssigkeit} Toluolpflanze

(Witzylalkohol $C_2H_3 \cdot O_2H$

Amylationsstufen des Kohlenwasserstoffes.

C_2H_4 Methan
 $C_2H_3 \cdot O_2H$ Witzylalkohol.
 $C_2H_2 \cdot O$ Aldehyd
 $H_2C \cdot O \cdot O_2H$

$C_2H_3 \cdot C_2H_3$ Kohlenwasserstoff
 $C_2H_3 \cdot C_2H_2 \cdot O_2H$ Aldehyd
 $C_2H_3 \cdot C_2H \cdot O$ Aldehyd
 $C_2H_3 \cdot C \cdot O \cdot H_2$ Säure

19. 9. 39.

Das Aromastoffe des Erdöls:

$H - C = O_2H$ Aminperforieren.

$C_2H_3 - C = O_2H$ Aldehydperforieren.

Kohlenwasserstoffe

Alkane (in ringförmigen Kriegen)

Alkohol

Aldehyd

Kohlensäure

Carbonsäure

Carbonsäure

mit Grundformel oben!

Alkanol
(Alkanol, Alkanal, Alkanonsäure)

Alkane
Alkane

Das H₂ ist auf einer Linie im Metall nutzbar:

z.B.: Alkanol (Alkanol), Alkanal
(Alkanol, Alkanal) i.p.s.

Alkanol ist löslich.

Lapen (Na · 0 Hb) und Tännon (Hb Cl) geben
Salze unter Auflösung von Wasser.

$Hb - Cl = \overset{0}{\text{Hb}}$ reagiert mit Cl zu Hb₂ reagiert

Ammoniumchlorid.

10. 10. 39.

Tännon sind Verbindungen, die ein Metall
reagierendes Ammonium enthalten.

Epigännon Cl Hb₂ Cl 0 Hb (Hb ist ionisiert.
folgendes ist ein Tännon)

Lapen: Luftmetall + (0 Hb) ionen.

Salze: Metall + Tännon.

Salz der Epigännon ist stabil.

Epigännon = Verbindungen von Tännon und Alkohol.
reagieren.

Wasser: Salz und Epigännon reagieren mit Al.

folol min. Hb mit/teft Äthylchlorid. -

$\text{C}_2 \text{H}_5 \text{O Hb}$

Hb Cl
 $\text{C}_2 \text{H}_5 \text{Cl}$ = Äthylchlorid.

Hb NO_3

$\text{C}_2 \text{H}_5 \text{NO}_3$ = Äthylnitrat.

$\text{H}_2 \text{SO}_4$

$(\text{C}_2 \text{H}_5)_2 \text{SO}_4$
 $\text{C}_2 \text{H}_5 \text{H}_2 \text{SO}_4$ } äthylschwefelsäure

$\text{C}_2 \text{H}_3 \text{C}_2 \text{O}_2 \text{Hb}$

$\text{C}_2 \text{H}_3 \text{C}_2 \text{O}_2 (\text{C}_2 \text{H}_5)$ = Äthylacetat.

$\text{C}_2 \text{H}_3 \text{C}_2 \text{O}_2 (\text{C}_2 \text{H}_3)$ = Äthylacetat.

$\text{C}_2 \text{H}_3 \text{C}_2 \text{O}_2 (\text{C}_5 \text{H}_{11})$ = Äthylacetat (Pentylacetat =
amylacetat).

17. 10. 39.

Strukturformel:

oder:

Der Ester der Salpetersäure ist Nitroglyzerin:

$\text{C}_3 \text{H}_5 (\text{NO}_2)_3$ = Nitroglyzerin (Glyzerinester der Salpetersäure).

+ 10 H₂O + 6 N₂ + O₂. Wirft man ab
mit Tripolymere (Zufuhr von Wasser) so bekommt
man das Tripolymerisat (75 Teile Nitro-
glycerin, 25 Teile Tripolymere).

